

Ancient Chinese Architectural Modulus : Da Yun Temple Amida

Hall(大云院弥陀殿)

author list: Xiaogang Xu

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

DOI: 10.5281/zenodo.16625639

Abstract: The construction ruler is 299.25 mm long and uses the Tang Dynasty's large and small ruler system, with each chi measuring 12 small cun, or 10 large cun. It is similar in size to the main hall of Nanshan Temple, but is half a chi deeper and has a different height. This hall uses architectural modules. The basic module is 6 small cun, or half a chi, and the expanded module is 1 chi, which is used for the main parameters of the building. 0.4 small cun is a sub-module, which is 1/15 of half a chi, and is mainly used for measuring cai (Similar to dimension lumber) and Dou (bearing block). The design of the Gong (bracket arm) uses the golden ratio and integer ratios. This hall was built more than 150 years after the main hall of Nanshan Temple. Although similar in size, there were significant changes in its construction.

Keywords: Da Yun Temple Amida Hall; Construction Chi; building module; Proportions.

中国古代建筑模数-大云院弥陀殿

徐小刚

摘要：营造尺为 299.25 毫米，使用了唐代的大小尺制度，每尺 12 小寸，10 大寸。与南禅寺大殿的体量相近，进深比南禅寺大殿大半尺。此殿使用了建筑模数。基本模数 6 小寸即半尺，扩大模数 1 尺，用于建筑主体参数。0.4 小寸是分模数，是半尺的 15 分之 1，主要用于材、斗等的度量。泥道拱长与泥道慢拱长是黄金分割比，令拱长 34 小寸是泥道慢拱长的一半。此殿比南禅寺大殿晚 150 余年，体量相近的情况下，营造有重大改变。

【关键词】大云院弥陀殿；营造尺；比例；建筑模数。

一、概况及现有研究

大云院位于山西省平顺县石会村，始建于后晋天福五年（公元 940 年），历代皆有重修，1988 年列入第三批全国重点文物保护单位，文保信息为五代至清。

整个寺院坐北向南，地势后高前低。寺院现状可分为前后两院，前院有山门及东西配殿，后院有三佛殿，弥陀殿居中是前院的主体建筑，也是与后院的分界。庙中碑刻记载了曾经的田产屋舍，现寺院周围有空地和建筑基址，寺院外有五代时期的七宝塔，可知寺院鼎盛时期的规模较大。

弥陀殿殿基上皮到前院地平均约 1335 毫米，因地势后院和殿左右室外地平均高于前院，在前院正视弥陀殿，殿基高大。此殿面阔三间、进深三间六架椽，歇山顶。外檐一周用柱 12 根，外檐铺作为五铺作偷心造。两根内柱高于外檐柱，是为减少铺作层升高了内柱。四椽栿、后乳栿、后丁栿底皮相齐，对接于内柱头十字相交栿上，前丁栿斜搭于四椽栿上。四椽栿、后乳栿上置驼峰大斗以承平梁，不设上层四椽栿，檐步椽内搭于铺作内跳头承椽枋上，结构特殊。平梁上叉手、小驼峰和蜀柱托起脊搏。

大云院弥陀殿是为数不多的五代遗构，一直受到学界关注。先后有酒冠五^[1]、杨烈^[2]、柴泽俊^[3]、张十庆^[4]、李会智^[5]、李百进^[6]、贾琚、廖慧农^[7]、贺大龙^[8]等先生进行了专题研究或在著作中述及。这些研究从历史文化、结构形制和材份制的角度展开。杨烈先生的《山西平顺县古建筑勘察记》公布了较完整的尺寸数据，本文原始数据若无说明都取于此，此下简称文献 2。部分数据取自《柴泽俊古建筑文集》，以下简称文献 3。

二、平面比例与营造尺

1、营造尺

尺寸是建筑的根本，法式大木作使用了材份制，其本质也是按比例使用尺和寸。南禅寺大殿^[9]使用营造尺的特点梳理如下。

一是唐宋尺长，唐、五代和宋营造尺范围在 290 毫米至 329 毫米之间。

二是唐宋大小尺制度，《唐六典金部郎中》记载有唐代大小尺制度，大尺是常用尺，每大尺为 10 大寸，合 12 小寸，大木作使用了小寸度量，主要平面尺寸符合整数半大尺。

三是木匠习惯的最小度量单位，一般木工尺最小度量单位是 4 分之 1 寸，度量时应以此为准。即材宽、材高、槩等优先考虑整数寸，其次考虑 0.5 寸，再考虑以 0.25 寸为最小单位约束。南禅寺大殿等使用了 0.4 小寸来度量材。

弥陀殿为五代遗构，用尺制度也应与此类似，拟合营造尺的要充分考虑以上约束条件。

2、以南禅寺大殿模式推算营造尺

弥陀殿的通面阔与通进深成比例关系。如表 1，以柱底计比例为 7 比 5.9915，以柱头计比例为 7 比 6.0606。显然以柱底平面计，比例关系更接近整数比 7 比 6。

单位：毫米						
	通面阔	通进深	面阔与进深比例	与整数7比6的相似率	根据进深以7比6约束面阔	推算面阔与原始数差值
柱头	11550	10000	7比6.0606	99.000%	11666.67	116.67
柱底	11800	10100	7比5.9915	100.141%	11783.33	-16.67
文献2, P20-50						

此殿通面阔与通进深数据与南禅寺大殿相近，比例也接近 7 比 6。南禅寺的模数为 11 小寸，通面阔 42 个模数，462 小寸合 385 大寸，通进深 36 个模数，396 小寸合 330 大寸。

弥陀殿若以柱头数据拟合，通面阔与通进深相似率在合理范围，应用于开间架道等编辑部时，相似率肯定会差。且以比例关系较好的柱底数据拟合。

如表 1-1，以柱底通面阔通进深为准，推算出营造尺为 302.68 毫米，再将原始数据折算为小寸，与理想值的相似率很高。此营造尺应用于柱头，通面阔为 452 小寸，通进深 392 小寸，通面阔与通进深都不符合整数大尺，也放弃了模数 11 小寸。452 和 392 两个数的最大公约数 4，4 小寸约 10 厘米，比材宽还小，做为平面模数略窄。

	通面阔	通进深	备注
原始数	11800	10100	毫米
假设为小寸	462	396	11小寸为模数
折算为大寸	385	330	
推算营造尺			
营造尺	306.49	306.06	毫米
营造尺均值	306.28		毫米
营造小寸	25.52		毫米
计算相似率			
原始数折为小寸	462.33	395.72	
假设值的相似率	99.93%	100.07%	
柱头数据换算为小寸进行验证			
	通面阔	通进深	备注
柱头	11550	10000	毫米
折为小寸	452.531	391.802	柱子面阔侧脚5
小寸取整	452	392	小寸，进深侧
折为大寸	376.67	326.67	脚2小寸
相似率	99.88%	100.05%	

弥陀殿柱径细，小于法式，外有厚重墙体包裹，柱与墙体相辅相成，开间以柱底计，在殿内并无体现。枋长随间广，枋是实体构件，能以整数尺寸度量最好，如间广非整数尺寸，营造和计算很麻烦。以柱底拟合放弃了模数，使柱头放弃了整数寸，开间架道也很难保证整数寸，仅是迁就了 7 比 6 的整数比例关系。

以上拟合以整数比 7 比 6 展开，但此殿与南禅寺大殿最大不同或许就是 7 比 6 的比例。弥陀殿的体量与南禅寺非常接近，较南禅寺模式有所变化。

3、以柱头开间比例拟合

若以柱头数据拟合必须放弃近似的比例 7 比 6，也需放弃平面模数 11 小寸。营造总是离不开模数和整数尺寸，再看南禅寺大殿，通面阔 462 小寸也可表示为 77 个 6 小寸，通进深 396 小寸也可认为是 66 个 6 小寸。弥陀殿的柱头比例更接近 77 比 67，或 76 比 66，如此可假设两种方案如表 2，都以 6 小寸即半大尺为平面模数。

表2 大云院弥陀殿柱头平面推算营造尺												
		单位：毫米										
原始数	通面阔	11550	通进深	10000	面阔明间	4050	面阔次间	3750	进深明间	4640	进深次间	2680
	毫米	11550	10000	4050	3750	4640	2680					
方案一	假设为小寸	462	402	假设柱头平面为462乘402小寸, 推算营造尺								
	推算营造尺(小寸)	25	24.876									
	营造尺均值(小寸)	24.9378毫米										
	折为小寸	463.152	400.998	162.404	150.374	186.063	107.467					
	小寸取整	462	402	162	150	186	108					
	模数6小寸倍数	77	67	27	25	31	18					
	折为大寸	385	335	135	125	155	90					
	模数11小寸倍数	77	67	27	25	31	18					
相似率	99.75%	100.25%	99.75%	99.75%	99.97%	100.50%						
方案二	假设为小寸	456	396	假设柱头平面为456乘396小寸, 推算营造尺								
	推算营造尺(小寸)	25.329	25.253									
	营造尺均值(小寸)	25.2907363104732毫米										
	折为小寸	456.689	395.402	160.138	148.276	183.466	105.968					
	小寸取整	456	396	160	148	184	106					
	模数6小寸倍数	76	66	26.667	24.667	30.667	17.667					
	折为大寸	380	330	133.333	123.333	153.333	88.333					
	模数11小寸倍数	76	66	26.667	24.667	30.667	17.667					
相似率	99.85%	100.15%	99.91%	99.81%	100.29%	100.03%						
以方案一营造尺拟合柱底数据												
柱底拟合	通面阔	11800	通进深	10100	面阔明间	4090	面阔次间	3855	进深明间	4720	进深次间	2690
	毫米	11800	10100	4090	3855	4720	2690					
	折为小寸	473.177	405.007	164.008	154.585	189.271	107.868					
	小寸取整	473	405	164	154.5	189	108					
折为大寸	394.167	337.5	136.667	128.75	157.5	90						

方案一的柱头阔深比为 77 比 67，方案二的柱头阔深比为 76 比 66。分别推算营造尺，再以营造尺折算为小寸取整数，显然方案一合理，模数 6 小寸可应用于开间柱网，间广为整数半大尺。如图 1。

图 1 大云院弥陀殿柱侧脚升起示意图

单位：小寸

将方案一的营造尺应用于柱底数据，也以整数小寸约束。柱之侧脚或有其它算法，需进一步讨论。且以此数据制图如图 1，以展示柱子侧脚和生起形象。

小结：弥陀殿的营造小寸为 24.938 毫米，营造尺为 299.25 毫米，平面模数为 6 小寸。柱头面阔 385 寸，柱头进深 335 寸。此殿比南禅寺大殿的进深大了半尺。

三、材

1、材份制的思考

材及材等是法式大木作制度中最为重要的制度，现有大木作研究也以材份制做为一个重点。营造法式第四卷中开宗明义，明确了“凡构屋之制，皆以材为祖；材有八等，度屋宇大小因而用之。”的总原则。进一步又规定了八个材等的适用范围，又以材份制贯彻于大木作诸条目，材的重要性体现的淋漓尽致[10]。究其本质是规范了栱枋材，再以此为参照物规范其它构件，在构件与构件、构件与材之间确立比例关系，构建一个标准。但没有确定材与建筑的比例关系，只有大概对应关系。具体如间广、进深，屋高等重要的建筑参数都没有明确。

人对建筑的需求是多样的，建筑宽深、体量和内部空间不会统一。法式不明确材与建筑的精准比例的合理的，留给匠人更多的施展空间，也拓展了法式的适用性。

法式之外之外看大木作。法式规定了材等，以材份贯穿了整个大木作，核心是以材份制确定的比例关系，而对整数尺寸、模数，以及结构关系尽可能忽略。这或许与法式初衷“关防工料”有关，却为标准化用材，标准化构件制定了规范。

中国地域广大，各种匠作习惯和传承不同，诸多不同之中的相通之处是尺寸、模数和比例，具体到个体建筑用材时应从整数尺寸、模数和比例来考虑。

2、栱枋材

将材榀数据开列如表 3，以营造小寸 24.938 毫米折算为小寸和大寸，分别取整。比较大寸和小寸两种度量方式，小寸度量时材宽 5.6 小寸，单材高 8 小寸，栱高 4 小寸，足材 12 小寸恰为一大尺。显然小寸度量的整数性好于大寸。

营造小寸：24.938毫米									
	毫米	小寸拟合			大寸拟合				
		折为小寸	小寸取整	与材宽比例	与足材比例	相似率	折为大寸	大寸取整	相似率
材宽	135	5.413	5.6	1	0.467	103.45%	4.511	4.5	99.75%
单材高	200	8.020	8	1.429	0.667	99.75%	6.683	6.75	101.00%
栱高	100	4.010	4	0.714	0.333	99.75%	3.342	3.25	97.26%
足材	300	12.030	12	2.143	1	99.75%	10.025	10	99.75%
栱宽	115	4.611	4.6	0.821	0.383	99.75%	3.843	4	104.09%

材断面也形成了比例，是以整数小寸约束下的比例，与法式规定的比例相近，但非材份制中的比例优先。

3、梁楸用材

梁楸等用材数据以小寸约束，开列如表 3-1。

营造小寸：24.938毫米				
	毫米	折为小寸	小寸取整	相似率
四椽栿最宽处	400	16.040	16	99.75%
四椽栿最窄处	220	8.822	8.8	99.75%
四椽栿高	460	18.446	18.4	99.75%
乳栿最宽处	235	9.423	9.6	101.87%
乳栿最窄处	205	8.220	8	97.32%
乳栿高	300	12.030	12	99.75%
平梁最宽处	245	9.824	10	101.79%
平梁最窄处	200	8.020	8	99.75%
平梁高	310	12.431	12.4	99.75%
系头栿宽	210	8.421	8.4	99.75%
系头栿高	330	13.233	13.2	99.75%
普拍枋高	90	3.609	4	110.83%
普拍枋宽	265	10.626	10.4	97.87%
阑额宽	80	3.208	3.2	99.75%
阑额高	210	8.421	8.4	99.75%
椽径	95	3.809	4	105.00%

法式规则中梁栿广是用材槲倍数表示，显然此殿的栿广都小于法式规定。如图 2、4，前檐柱头铺作中四椽栿上为两道罗汉枋，一条承椽枋，栿下为二跳华棋和一层耍头，栿在材槲垒叠各层中只占一个足材位置。后丁栿平置，下皮与四椽栿平齐，也是构造关系中的一层。平梁两端入斗口，也是一足材。

法式中梁栿断面比例统一规定为 2 比 3。弥陀殿各梁栿断面比例并不统一。乳栿、平梁、系头栿最窄处与栿广比例约为 2 比 3，以宽处计则都超过 2 比 3。四椽栿的断面比例接近方形，以最窄处计断面比例为 9 比 16，比法式窄一些。

综上此殿梁栿在材槲层中只能算一足材，随位置不同和结构需要，有所调整和加强。这种调整和加强是用尺寸度量的，不同于材份。

4、斗

小斗栱斗数据都以小寸约束，开列如表 4。小斗平欹为 4 小寸与槲对应，栱斗平欹为 5.6 小寸。南禅寺大殿的模数为 11 小寸，弥陀殿平面没有采用 11 小寸，高度方向会舍去 11 小寸吗？如图 2，栱斗平欹加其上一足材为 17.6 小寸，再加普拍枋为 21.6 小寸，这个数与 2 个 11 小寸非常接近，说明与南禅寺有一定联系或继承关系。但此殿没有使用 11 小寸为模数。

营造小寸：24.938毫米									
	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槲高	总高
散斗	225	160	250	170	50	30	70	100	150
毫米	225	160	250	170	50	30	70	100	150
折算为小寸	9.022	6.416	10.025	6.817	2.005	1.203	2.807	4.010	6.015
取整数小寸	9.2	6.4	10	6.8	2	1.2	2.8	4	6
相似率	101.97%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%
栱斗	420	325	390	270	100	50	90	140	240
毫米	420	325	390	270	100	50	90	140	240
折算为小寸	16.842	13.032	15.639	10.827	4.010	2.005	3.609	5.614	9.624
取整数小寸	16.8	13.2	15.6	10.8	4	2	3.6	5.6	9.6
相似率	99.75%	101.29%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%

以栱斗与小斗原始数据计算，斗、耳、平各部分的比例显然不同，以小寸约束，栱斗与小斗的比例也不同，所以此殿用斗不是法式的比例优先。

四、高度方向及模数

1、铺作高

前檐柱头铺作各层数据开列如表 5。文献 2 中，铺作总高、榑径和替木高没有直接给出。《长治五代建筑新考》中铺作高为 1470 毫米 [8]，文献 3 也是 1470 毫米，其中撩檐榑径为 240 毫米。结合各层材枳推算替木为 100 毫米。

	原始数		拟合数		备注
	毫米	折为小寸	小寸取整	相似率	
令栱层	300	12.030	12	99.75%	文献2
二跳华栱层	300	12.030	12	99.75%	
一层华栱层	300	12.030	12	99.75%	
栌斗平欹	140	5.614	5.6	99.75%	
普拍枋	90	3.609	4	110.83%	
撩檐榑径	240	9.624	10	103.91%	文献3, p43
替木高	100	4.010	4.4	109.73%	结合材枳推算
榑替合计			14.4		
铺作总高	1470	58.947	60	101.79%	文献3, p43

如图 2、3，表 5，从普拍枋底皮至撩檐榑上皮，各层材枳清楚，铺作高接近为 59 小寸，并非 11 小寸的倍数，显然举高方向放弃了 11 小寸的模数。根据外形整数原则拟合铺作高为 60 小寸，合 5 尺。其中榑径为 10 小寸，替木 4.4 小寸。

图3 大云院弥陀殿正视图示意图

2、柱

如表 6、图 1、图 3，前檐平柱高不包括础盆拟合为 111.5 小寸。结合文献 3 数据，前檐平柱加础盆拟合为 114 小寸，也非 11 小寸倍数。看来此殿与南禅寺不同，没有使用 11 小寸为模数。

营造小寸：24.938毫米						
	毫米	折为小寸	小寸取整	相似率	折为寸	备注
角柱头径	320	12.832	12.8	99.75%	10.67	
角柱底径	380	15.238	15.2	99.75%	12.67	
角柱均径	350	14.035	14	99.75%	11.67	
平柱头径	290	11.629	11.6	99.75%	9.67	
平柱底径	315	12.631	12.8	101.33%	10.67	
平柱均径	303	12.150	12	98.76%	10.00	
内柱头径	270	10.827	10.8	99.75%	9.00	
内柱底径	270	10.827	10.8	99.75%	9.00	
内柱中径	270	10.827	10.8	99.75%	9.00	
角柱净垂直高	2880	115.487	115	99.58%	95.83	生起4小寸
内柱净垂直高	3480	139.547	138	98.89%	115.00	生起约为普拍枋加2足材
前檐平柱净垂直高	2790	111.878	110	98.32%	91.67	不包括础盆
山面平柱净垂直高	2770	111.076	110	99.03%	91.67	不包括础盆
大莲瓣础径	595	23.859	24	100.59%	20	2大尺
素覆盆础径	590	23.659	24	101.44%	20	
小莲瓣础径	480	19.248	19.2	99.75%	16	
前檐平柱高	2880	115.487	114	98.71%	95	文献3, P43, 包括础盆
础覆盆	90	3.609	4	110.83%	3.33	推算

标准柱高9尺5

如图 3、4，自室内地平到撩檐椽上皮为 174 小寸，合 145 大寸，是整数。此殿完全抛弃了 11 小寸模数，而以尺寸为设计标准。柱高 114 小寸，合 95 大寸，铺作高 60 小寸，恰合 50 大寸。

图4 大云院弥陀殿侧截视图示意图

此殿角柱升起量较大，达到 119 小寸。各柱高拟合如表 6，如图 1。

3、殿基高

殿基高数据如表 7。文献 2 中标注殿基前月台为 900 毫米，殿基略高于月台。《山西平顺大云院营建纪略》^[7]根据碑文考证，殿前月台毁坏后在万历年间进行了历时四个月的重修。文中特别指出六十年代杨烈火先生勘测时尚有月台，但现状无月台。文献 3 中标注殿基高是 1335 毫米。

		营造小寸：24.938毫米				
	原始数据		整小寸拟合			
	毫米	折为小寸	小寸取整	折为大寸	相似率	备注
屋举	3240	129.923	132	110	101.60%	文献3、43页
铺作高	1470	58.947	60	50	101.79%	
覆盆底皮至柱头	2880	115.487	114	95	98.71%	
殿基	1335	53.533	54	45	100.87%	
通高（殿基上皮至脊搏上皮）	7590	304.357	306	255	100.54%	
通高（殿基下皮到鸱吻上皮）	11025	442.100	444	370	100.43%	文献2、P41
月台高	900	36.090	36	30	99.75%	

结合大云院现状梳理以上数据。1335 毫米是山西古建所的数据，他们掌握着一手资料，较为原真。以此拟合殿基高 54 小寸，合 4 尺 5，如图 3、4。

月台高约为 36 小寸，低于殿基 18 小寸，约为 45 厘米，需在月台上再设两级踏跺才能方便的到达殿基。这种小体量建筑月台不会太大，两级踏跺占用有限的月台面积，不甚合理。月台的记载出现于万历年间，此时的月台和文献 2 测绘相差约 500 年，与弥陀殿始建相大约也相差了 500 年。始建时是否有月台存疑，若始建有月台，是否就是 36 小寸的高度也存疑。所以月台数据不做拟合，相关示意图中也不体现。

4、屋举、大木作通高与屋通高

屋通高各段数据开列拟合如表 7，相关数据主要取自文献 3。拟合如图 3、4。屋举为 132 小寸，合 110 寸。从殿基上皮至脊搏上皮大木作通高为 306 小寸，合 255 寸。

高度方向以 11 小寸为模数可拟合为 440 小寸，以整数小寸拟合为 444 小寸。从整数性看，高度各段以整数小寸拟合基本都能换算为整数大尺，而以 11 小寸模数方案不能保证各段的整数大寸。且此殿平面和高度各段并没有使用 11 小寸。故以整数小寸拟合，殿通高 444 小寸，合 37 大尺。

五、栱长与跳长

铺作做为结构体是由斗与栱配合、垒叠形成。各外形参数应满足建筑整体需求，也应符合结构需求，栱与铺作密不可分。栱的参数有三个，一是栱长，二是栱心长，三是栱上两端小斗外皮长。栱心长加一个小斗上宽则为栱上两斗外皮距，栱长减去一个小斗底宽则是栱心长。比对原始数据顺栱小斗的斗底应是 6.8 小寸。数据开列如表 8，拟合如图 2、3、4、5、8。

		原始数		拟合数			备注
		毫米	折为小寸	小寸	大寸	相似率	
泥道栱	栱长	1060	42.506	42	35	98.810%	泥道两栱长为黄金分割比，令栱长是泥道慢栱的一半
	心长	890	35.689	35.2	29.333	98.630%	
	斗外端距	1140	45.714	45.2	37.667	98.876%	
泥道慢栱	栱长	1690	67.769	68	56.667	100.341%	
	心长	1520	60.952	61.2	51	100.408%	
	斗外端距	1770	70.977	71.2	59.333	100.315%	
令栱长	栱长	850	34.085	34	28.333	99.751%	
	心长	680	27.268	27.2	22.667	99.751%	
	斗外端距	930	37.293	37.2	31	99.751%	
外跳一	445	17.844	17.6	14.667	98.630%		
外跳二	340	13.634	13.6	11.333	99.751%		
总外跳	785	31.478	31.2	26	99.116%		
内跳一	440	17.644	17.6	14.667	99.751%		
内跳二	380	15.238	15.2	12.667	99.751%		
内跳三	420	16.842	17.2	14.333	102.126%		
二层华栱内心长	820	32.882	32.8	27.333	99.751%		
三层华栱内心长	1240	49.724	50	41.667	100.556%		
一层华栱长	1055	42.305	42	35	99.278%		
二层华栱长	1775	71.177	70.8	59	99.470%		
小斗上宽	225	9.022	9.2	7.667	101.968%		
小斗下宽	160	6.416	6.4	5.333	99.751%		
小斗上深	250	10.025	10	8.333	99.751%		
小斗下深	170	6.817	6.8	5.667	99.751%		

1、三道横栱

比较栱长、栱心长、栱上两斗外端距三种参数，泥道栱、泥道慢栱、令栱三者的栱长存在明显的比例关系和尺寸关系。泥道栱长 42 小寸与泥道慢栱长 68 小寸的比例是 21 比 34，这是黄金分割数列的两个数。令栱长 34 小寸恰是泥道慢栱的一半。

以栱长为规格参数，心长则不能保证整数，由斗与栱装配关系形成栱心长。泥道栱心长为 35.2 小寸，泥道慢栱心长 61.2 小寸。栱上两斗外端距也不能保证整数。

2、内外跳长

一层华栱外跳长 445 毫米，内跳长 440 毫米，两者非常接近，拟合为 17.6 小寸。此数是泥道栱心长的一半。如此可知华栱与泥道栱同制。

二层华栱外跳长也是铺作外跳长，是铺作的主要参数，也是建筑的主要参数，原始数据折算为 31.478 小寸。按照横栱一半计跳长，应取泥道慢栱一半心长为 30.8 小寸。铺作外跳是建筑主要参数，当时匠人设定为整数寸也未可知，依原始数据，拟合为 26 寸，合 31.2 小寸。

二层华栱内跳折合为 32.88 小寸，与 33 小寸非常接近，考虑此殿使用 0.4 小寸为度量单位，拟合为 32.8 小寸。

三层华栱内心长拟合为 50 小寸，此数关系着上架结构。如图 5，从结构关系考虑，铺作内外跳承托起檐步架，50 小寸是划分架道的结果。进深梢间广 108 小寸，檐步平长在柱头枋以内设定为 50 小寸，金步平长为 58 小寸。面阔梢间减去三层华栱内心长恰为 100 小寸。查看一、二、三层华栱内心长为 17.6 小寸、32.8 小寸、50 小寸，这是在总内跳 50 小寸的范围内，按铺作结构需要和架道需求用尺寸划分的。

3、铺作宽参数

此殿泥道慢栱及之上各栱是在柱头枋隐刻，不是独立存在的栱。如图 2、8。柱头第一层是泥道栱，第二层是泥道慢栱，第三层是泥道上慢栱，第四层是素枋与四椽栱下半部分相列，第五层是四椽栱上半部分或小驼峰，第六层是压槽枋。栌斗上有单栱、三枋、一驼峰、一压槽枋，共六层组成。除泥道栱之外，各栱都是隐刻。铺作只是依托层层柱头枋的出跳。如图 8，第三层材上的小斗有四个，中两个配合隐刻的栱头，另外两个的位置则不确定。如图 3，另外两个小斗的位置在两朵铺作中央。铺作做为部件的独立性不足。

图8 大云院弥陀殿补间铺作示意图

虽然铺作的独立性不足，在第三层枋的的隐蔽部位安置了几只小斗，模糊了朵的概念。但铺作形象是独立的，否则就没有隐刻各栱的必要。即便不将铺作看成朵，各隐刻栱也需要一个参数来确定布列距离。所以这种具有独立形象的铺作应有宽度参数。泥道慢栱最长，其上两小斗外皮距离 71.2 小寸，心长 61.2 小寸，栱长 68 小寸，栱长为铺作宽参数。

4、铺作布列

斗和拱不论是采用材份制还是模数制，或是采用了尺寸度量，现实问题是泥道慢拱代表铺作宽度，要能在各间布列。此殿间广差异较大，铺作中距各不相同，泥道慢拱长要保证铺作间距合理即可。

如图 3、图 4。

面阔明间广 162 小寸，铺作中距 81 小寸，铺作均匀分布。

进深心间 186 小寸，铺作中距 93 小寸，铺作也均匀分布。

面阔梢间 150 小寸，此间的补间铺作离角柱 50 小寸，结构与转角铺作合体。补间栌斗具有附角斗的功能，加强转角铺作，与转角铺作的泥道慢拱必须连拱交隐，心长 61.2 小寸的泥道慢拱不适用。补间铺作与明间柱头铺作中距为 100 小寸，补间铺作不居中。

进深梢间 108 小寸，与面阔梢间情况不同，泥道慢拱没有位置。50 小寸和 58 小寸的铺作中距，只能枋上居中置小斗，不做隐刻。

泥道慢拱适用的铺作中距只有 93 小寸、81 小寸和 100 小寸三个。

如此能满足铺作的布列，只是与常见的补间铺作居中略有不同，似乎不太协调。这种不协调源于柱网各间广的划分，引起架道划分和铺作布列的变化。

抛开补间铺作居中，各铺作均匀布列的惯性思维，宏观和开放性考虑问题，补间铺作一定要居中吗？不居中就不合理吗？如图 3，前檐共七朵铺作，中三朵居中为一组，角上两朵形制不同紧密结合为一组。前檐是由三组铺作对称排布的，疏密合理，非常协调。山面如图 4，檐下也是七朵铺作，左三朵是一组，右三朵是一组，中一朵独为一组，也很合理。这种疏密有序、富于变化的铺作排布反而比均匀排布漂亮。

六、檐飞出际与外形比例

1、出际与正脊

歇山建筑在营造法式中有所涉及，但具体结构关系不甚明了，比如系头栿的作用和位置、出际的起点、系头栿与夹际柱子的关系等。张十庆先生直观的提出山面梁架的概念：“专指于梢间里缝横架外别立的一缝梁架，位于山面，故称山面梁架。山面梁架是为歇山出际和厦架构造而设的。其作用主要在于外推出际起点、增加纵架长度以及角梁椽架配置等方面，这对于平面近方的三间构架尤为重要。”（[4]）

具体到北方三间遗构，另立山面梁架大多数情况是在丁栿上立蜀柱或驼峰，安置一道梁栿，其上以叉手蜀柱承脊榑。为山面平榑（或承椽枋）提供落脚点，也可协调山面檐步、金步与正身各步架的对应关系。并以此为基础计算出际，确定正脊长度。正脊长度决定了建筑整体形象，是建筑的重要参数。此处有两个尺寸很关键，一是另立山架的外推尺寸，二是以另立的山架为起点的出际尺寸。

定义了山架外推、出际，正脊长度等相关数据开列如表 9，如图 3、4、5。山架外推 47 小寸，则正脊（山架外推间）为 256 小寸。256 小寸与面阔 462 小寸比例为 0.5541，非常接近 5 比 9。

表9 大云院弥陀殿平面尺寸拟合					
	营造小寸：24.938毫米				
	原始数据		拟合数		
	毫米	折为小寸	小寸	相似率	折为大小
明间阔	4050	162.404	162	99.75%	135
山架外推	1160	46.516	47	101.04%	39.167
出际	1780	71.378	72	100.87%	60
正脊（山架外推之间）	6370	255.435	256	100.22%	213.333
正脊（出际之间）	9930	398.191	400	100.45%	333.333
椽头自撩檐搏心平出	835	33.483	33.6	100.35%	28
椽头自柱头枋平出	1620	64.962	64.8	99.75%	54
飞子头自椽头平出	480	19.248	19.2	99.75%	16
飞子头自柱头枋平出	2100	84.209	84	99.75%	70

山架外推位置考虑了比例因素，还应考虑结构。此殿前后坡有三个架道，山面有两步架，如山架外推过大，则山面金步过短。如图 4、5，进深梢间 108 小寸，山架外推距外檐山面柱 103 小寸，并非是一个正方形。大角梁 45 度角摆放，梁尾必不在外推平梁与上平搏交点。45 度角上没有平置的角椽，结构不如有角椽稳固，大角梁尾若远离外推山架，结构更不稳定。以现有数据拟合，大角梁 45 度角摆放，梁尾基本还搭在外推平梁与上平搏交点左右，能满足结构和受力需要。

出际 72 小寸，正脊（两山出际之间）长度拟合为 400 小寸。

出际大小和出际起点决定正脊长，正脊长是建筑主要参数，以建筑比例计算出际长时，难免会影响结构。弥陀殿的出际是唐及五代三间遗构中最长的[8]，现状有短柱“以柱搏梢”。以柱搏梢是必需的吗？为何在有些建筑上有，而有些没有？有或没有，其实是结构、整数尺寸和比例三者间妥协的结果，按比例计算出际过长，就需要结构上的短柱支护，反之则不需要。结构、尺寸、比例三者的矛盾只能调和，不会消亡，或许这就是建筑本身。

2、檐飞

营造法式中檐出和飞子出都有成规，其本质是比例计算。此殿相关数据开列如表 9。以柱头枋心计，飞子头平出拟合为 84 小寸合 7 大尺，恰为 14 个模数。椽头自柱心枋平出 1620 毫米，折算为 64.962 小寸，以整数约束应为 64.8 小寸，合 5 尺 4。飞子头自椽头平出拟合为 19.2 小寸，合 1 尺 6。

子角梁数据不知，估算子角梁头超出明间飞子头 9 小寸，则东西子角梁距 648 小寸，合 5 丈 4 尺，南北子角梁距 588 小寸。

3、各部分比例关系

弥陀殿各部分数据开列如表 9、表 10。如图 3、4、5。

位置	小寸	折为大尺
山架外推	47	39.167
出际	72	60
正脊（外推山架间）	256	213.333
正脊（出际间）	400	333.333
东西飞头距	630	525
东西搏心距	525	437.5
东西子角梁头距	648	540
南北椽头距	532	443.333
南北飞头距	570	475
南北搏心距	465	387.5
南北子角梁头距	588	490
通面阔	462	385
面阔明间	162	135
通进深	402	335
进深心间	186	155
通高（殿基下至鸱吻上皮）	444	370
通高（室内地平至脊搏上皮）	306	255

1)、基本模数 6 小寸，确定了总平面，通面阔 462 小寸，通进深 402 小寸，划分了各间广。

2)、东西飞子头距 630 小寸，合 525 大寸，南北飞子头距 570 小寸，合 475 大寸。比例接近 11 比 10，但非严格的比例关系，是整数尺寸约束的关系。

3)、东西子角梁头距 648 小寸，合 540 大寸。南北子角梁头距 588 小寸，合 490 大寸。两者没有简明比例，也是整数尺寸约束的比例。正脊（出际之间）为 400 小寸。东西子角梁头距为 648 小寸。比例为 0.61728。非常接近 0.618 的黄金分割比。正脊加博风板再加出际瓦作比 400 小寸的略大，子角梁头距加套兽也比 648 小寸略大，其比例也应符合黄金分割比。

4)、殿通高 37 大尺，南北子角梁头距 54 大尺，南北子角梁头距 49 大尺。三者之间比例并非精典的黄金分割比、白银比，也非简洁的 5 比 9，4 比 7 这样的比例。是以尺设计的结果。

5)、撩檐搏高 174 小寸，脊搏高 360 小寸，两者比例为 0.4833，接近 1 比 2。考虑角柱升起，这两者比例更加接近 1 比 2。

七、举折

1、折屋算法

如前所述，脊榑自撩檐榑举起 132 小寸，前后撩檐榑心距的一半为 232.5 小寸。此为最主要外形参数，弥陀殿也是先定总举，再行折屋。

文献 2 中各架道净高是以榑心计，下平承椽枋的标注位置不明，貌是以上皮计，各架道平长数据清楚。文献 3 数据无檐步和金步平长，举高数据较为清楚。两方数据开列如表 11，比较两方数据，文献 3 架道平长虽不完整，但与文献 2 数据吻合。故平长以文献 2 为准，净举以文献 3 为准做为下一步拟合的原始数。

		营造小寸：24.938毫米							
		毫米		折为小寸		整小寸约束		各架道勾股比	备注
		平长	净举	平长	净举	平长	净举		
脊步	2320	1740	93.031	69.774	93	70	0.7527	文献2数据，净举数据以榑心计，下平承椽枋标注位置不明	
金步	1440	655	57.744	26.265	58	26	0.4483		
檐步	2025	895	81.202	35.889	81.5	36	0.4417		
檐金步合计	3465	1550	138.9456359	62.15461347	139.5	62	0.4444		
总计	5785	3290	231.9770574	131.9281796	232.5	132	0.5677		
		毫米		折为小寸		整小寸约束		各架道勾股比	备注
		平长	净举	平长	净举	平长	净举		
脊步	2320	1710	93.031	68.571	93	70	0.7527	净举取自文献3P43，架道平长取自文献2。以此做为下一步拟合的原始数。	
金步	1440	700	57.744	28.070	58	28	0.4828		
檐步	2025	830	81.202	33.283	81.5	34	0.4172		
檐金步合计	3465	1530	138.9456359	61.35261845	139.5	62	0.4444		
总计	5785	3240	231.9770574	129.923192	232.5	132	0.5677		

中国古代有成熟的数学理论，《九章算术》中有衰分、勾股等[11]。经过拟合比较，此殿折屋采用了类似法式中拱头卷杀的方法。如图 6、如表 12，将总平长分为四段，总举高分为四段。折总举 4 分之 3，连接至撩檐榑上皮，连线与下平承椽枋垂线交点，可得檐步举高。截总平长的 4 分之 3，截点连至脊榑上皮，连线与上平榑垂线交点，即可得金步和脊步举高。

图6 大云院弥陀殿比例折屋示意图

2、架道划分与勾股

如表 12，比较三个架道的勾股比，金步和檐步的勾股比变化极小，效果如图 4、6。金

步和檐步合并为一架道，勾股比为 0.441，接近 4 比 9。看来设计之初就没有充分考虑金步的斜率问题，或者金步和檐步就是合并对待的。如图 2、4、8，檐步架是由铺作内外跳承托，脊步是由平梁上的结构承托，金步是在这两个结构之间的过度。六椽栿与平梁之间没有单独的四椽栿，将其理解为四架椽屋也有一定道理。但山面确实是两架道，对应的前后屋坡必然是六架椽屋。

八、与南禅寺大殿的比较

弥陀殿建于后晋天福五年（公元 940 年），属于五代遗构。南禅寺建于建中三年（782 年），属于唐代遗构。两者相差 158 年，同属存世极少的早期遗构。两者同为三间歇山建筑，体量非常接近，极具可比性。本文开始试图以南禅寺的构架来套用于弥陀殿，但两者区别很大。

1、结构比较

如图 9，南禅寺大殿的结构最简洁，柱网对称，进深梢间与面阔梢间相同都是 132 小寸。不设内柱，室内空间是一块整体，可随意划分。以对称柱网为基础构造上架，脊步平长 99 小寸，檐步平长 132 小寸，檐步的柱内平长也是 99 小寸。架道划分时没有将平搏与山柱对缝，而是将平搏向外移。这种思路与室内空间设定相似，不考虑柱网而将四椽栿以上部分做为一个大平面来划分。这种思路对建筑的坚固性造成一定影响，通进深达到 330 寸的屋盖，由大跨度的四椽栿来承担略显单薄。

图 9 南禅寺大殿梁架示意图

单位：小寸

如图 1、3、4，弥陀殿的进深梢间与面阔梢间广不同，相差 42 小寸，并且设置了内柱。内柱前是佛像空间，此为核空间，整个室内划分为核空间和四周合围空间两个区域。室内空间的划定是随柱网形成的，建设之初便考虑到了实用功能。架道的划分依托柱网为主，再将进深梢间划为两架道。

两者结构上还有许多不同，如普拍枋的使用，内柱升高以减少铺作层，椽位从二层华栱位提升至耍头以上等。但变化最大的是柱网的布列，这是上架的基础、结构的根本。

2、模数比较

模数应用。南禅寺大殿模数是 11 小寸。弥陀殿以 6 小寸为模数，也可理解为半大尺，不是 11 小寸，但通面阔是 11 小寸的倍数，还有使用 11 小寸做为平面模数的痕迹。人们习惯思维和主观意图希望建筑的外形参数要符合整数尺，比较 11 小寸和 6 小寸两个模数，以半尺为模数可绕开 11 小寸与整数尺的换算关系，显然以 6 小寸为基准更容易达到目标。

3、变化的原因

比例和整数尺寸是矛盾的。要保证整数尺寸，比例的优先级自然会降低，反之亦然。模数的本质是比例和整尺寸之间的捷径，是比例和整数调和的产物。做为建筑来讲，比例、整数尺寸之外还有一个要素是结构。比例、整数尺寸和结构是相互关联的，也是矛盾的，这种矛盾只能调和不会消亡。三者的共同目标是满足坚固、内外空间和美学要求。

人对建筑提出新要求最直接的是实用功能，既空间要求。坚固要求往往是不言自明的，这是基本要求无需重复。美学要求则不是太紧迫，通常是前两者完成时才考虑。

空间要求更注重实用，模数切换为半尺，更易实现空间以尺寸随意划分。这就使比例优先级降低，如南禅寺进深三间相等，面阔三间的比例为 2 比 3 比 2，柱高、铺作高、屋举比例为 7 比 3 比 4。弥陀殿的这些比例就很难保证 10 以内的整数比了。

按空间要求重塑了框架，为保证尺寸，结构必然变化。匠人需要考虑框架变化后结构变化的问题。出现了补间铺作不居中，实际过长的情况，这或许认为是不合理。使用普拍枋加强柱间联系，内柱升高减少铺作层等情况，或许认为是合理的。如图 9，南禅寺大殿四椽栱占二层华栱位置。丁栱占耍头位置，内端卯入四椽栱。角铺上有一条 45 度角平置的角栱高于丁栱一足材。外檐铺作的三层材枋对应三层梁栱，形成纵、横、斜三向交叉的框架。如图 1、3、4，弥陀殿的进深梢间和面阔梢间不相同，丁栱和四椽栱处于同一平面，设平置角栱，栱尾不能指向内柱，这样会破坏既定的开间划分。面对这种情况，只好舍弃平置角栱。如图 7，转角铺作由补间铺作加固，角华栱内二跳位置是一组拼合构件。如图 4、6，架道划分是否合理，各架道勾股比例是否合理问题。

这些合理或不合理都会承受风雨的洗礼，选择并改进，形成新的成规。从南禅寺大殿到大云院弥陀殿的变化过程中，技术、材料、设计思想都有推动作用，但起决定作用的是人的实用需求。

图7 大云院弥陀殿转角铺作示意图

单位：小寸

1040843083@qq.com

徐小刚

转载引用请注明

九、小结

营造小寸为 24.938 毫米，12 小寸为一大尺，营造尺为 299.25 毫米，符合唐代大小寸制度。

材宽 5.6 小寸，单材高 8 小寸，槲 4 小寸，足材 12 小寸恰为一大尺。

模数为 6 小寸，合半大尺。通面阔 462 小寸，合 385 大寸。明间广 27 个模数为 162 小寸，合 135 大寸。进深心间 31 个平面模数 186 小寸，合 155 大寸。殿基高 54 小寸，前檐平柱（殿基上皮至柱头）114 小寸，铺作高 60 小寸，举高 132 小寸，殿基下皮至鸱吻上皮 444 小寸，合 37 大尺。基本模数为半尺，合 6 小寸。扩大模数是 1 尺，用于建筑主体参数。0.4 小寸是分模数，是半尺的 15 分之 1，0.4 小寸主要用于材、斗等的度量。

柱头铺作泥道上下两拱长比例为 0.618。泥道慢拱 68 小寸。泥道拱 35 寸，合 42 小寸。令拱长 34 小寸，是泥道慢拱的一半。

拱心长、出际、山架外推、檐出、飞子平出、架道划分等，是在模数应用的基础上，参考结构使用了比例计算。

折屋算法类似于法式中的拱头卷杀，本质还是比例计算。

[1]酒冠五.大云院[J].文物参考资料,1958(03):43-44.

[2]杨烈.山西平顺县古建筑勘察记[J].文物,1962(02):40-51+5-6.

[3]柴泽俊著.柴泽俊古建筑文集[M].北京:文物出版社,1999.06:42-43,157-159

[4]张十庆.《营造法式》厦两头与宋代歇山做法[J].中国建筑史论汇刊,2014(02):188-201

[5]李会智.山西现存元以前木结构建筑区期特征[A].三晋文化研究会.2010年三晋文化研讨会论文集[C].三晋文化研究会:山西省三晋文化研究会,2010:72.

[6]李百进编著.唐风建筑营造[M].北京:中国建筑工业出版社.2007.10:124

[7]贾珺,廖慧农.山西平顺大云院营建历史纪略[J].建筑史,2013(02):59-69.

[8]贺大龙著.长治五代建筑新考[M].北京:文物出版社.2008.10:22,127.

[9] xiaogang, X. (2025, February 7). 中国古代建筑模数-南禅寺大殿 (Ancient Chinese architectural modulu - Nan Chan Temple Main Hall) . https://doi.org/10.31219/osf.io/pfnv2_v1

[10] (宋)李诫编修;梁思成注释.营造法式注释[M].北京:中国建筑工业出版社.1983.9:86-186

[11]白尚恕注释.《九章算术》注释[M].北京:科学出版社.1983.12:15-16